

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA: MODELAGEM DE FUNÇÃO AFIM COM O GEOGEBRA

 DOI: 10.5281/zenodo.13916516

Maria Vitória Silva das Chagas¹⁵

Orientadora: Rosilângela Maria de Lucena Scanoni Couto¹⁶

RESUMO

Este resumo objetiva apresentar resultados de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), de uma pesquisa em desenvolvimento que visa a elaboração de uma sequência didática de modelagem matemática da função afim com o geogebra, para o Ensino Médio. O quadro teórico-metodológico é composto pela RSL, Modelagem Matemática e função afim. O método está estruturado em duas fases: a primeira de elicitação de critérios para modelar função afim com o geogebra, advinda da execução de oito etapas da RSL; e, a segunda, do uso dos critérios elicitados para elaboração da sequência didática. As quatro primeiras etapas da RSL já foram concluídas, resultando na seleção de cinco dissertações com propostas de sequências didáticas, alinhadas ao tema da pesquisa. As análises preliminares indicam que embora todas as situações das sequências tratem da função afim com suporte do geogebra, apenas três façam isso por meio da modelagem, enquanto as outras duas sejam passíveis de adaptação das situações para que sejam de modelagem.

¹⁵ 1 Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: Vitoria.chagas.upe.br

¹⁶ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: rosilangela.lucena@upe.br

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Função Afim. Geogebra. Ensino Médio.

INTRODUÇÃO

Este trabalho compõe um projeto de pesquisa maior, homologado pela plataforma SAPIENS – UPE. A questão de pesquisa “Quais critérios considerar na elaboração de uma sequência didática de modelagem da função afim com suporte do geogebra, destinada ao Ensino Médio?” tem norteado o percurso metodológico, dividido em duas fases: 1ª – Revisão Sistemática da Literatura (RSL); e, 2ª. Elaboração da sequência didática de modelagem de função afim com suporte do geogebra para o Ensino Médio. O objetivo deste resumo é apresentar resultados da RSL que visa a elicitação de critérios para elaboração de uma sequência didática.

REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Bassanezi (2002, p. 61), "a modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real". Dessa forma, o estudo da função afim é um campo fértil para se articular à modelagem matemática. A função afim ou equação polinomial do 1º grau é, segundo Giovanni (2022, p. 151), “toda equação que pode ser reduzida à forma $ax + b = 0$, em que x representa a incógnita e, a e b são números racionais, com $a \neq 0$, a equação do 1º grau na incógnita x ”.

O trabalho com a função afim articulado à modelagem matemática pode ser potencializado pelo suporte de tecnologias digitais, como o software geogebra. A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018), na 5ª competência geral da educação, que diz respeito à integração de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação ao ensino de matemática, destaca a relevância dessa articulação.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Apresenta-se a seguir quatro das oito etapas da RSL, 1ª fase da pesquisa em andamento, sugerida por Galvão e Pereira (2014), adotadas nessa pesquisa: 1ª, elaboração da pergunta de pesquisa; 2ª,

elaboração de uma estratégia de busca na literatura; 3ª, seleção dos estudos; e, 4ª, extração dos dados. Segundo Campos et al (2023, p. 28), “a RSL é uma pesquisa secundária que depende da existência de estudos prévios, já que visa a sumarizar as pesquisas existentes sobre determinada questão ou problema”.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A 1ª Etapa - a questão de pesquisa emergiu do próprio contexto e objetivo da pesquisa “Quais critérios considerar na elaboração de uma sequência didática de modelagem da função afim com suporte do geogebra, destinada ao Ensino Médio?”. A 2ª etapa – delimitação do tema de pesquisa, feita por meio do acrônimo PICO (Quadro 1): P (população ou problema) - as sequências didáticas de função afim; I (intervenção) - Ensino Médio; C (comparação) - não haverá; O (desfecho ou resultado esperado) - sequências didáticas que favoreçam a modelagem de função afim utilizando o software Geogebra. A escolha de critérios de inclusão e de exclusão dos trabalhos (Quadro 2). A escolha de uma expressão de busca: “Modelagem Matemática, Função Afim, Geogebra, Ensino Médio”. Por fim, a escolha da base de busca, o repositório de dissertações do PROFMAT. Das 37 dissertações indicadas no repositório, cinco foram selecionadas (Quadro 3), pois atendiam a expressão busca e aos critérios de inclusão e exclusão, utilizados na leitura do título, palavras-chave e resumo das dissertações.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As análises preliminares das dissertações selecionadas revelam propostas de modelagem matemática da função afim para o Ensino Médio, o que fortalece o que diz Bassanezi (2002) sobre o potencial da modelagem matemática. Mesmo aquela que não declara o uso da modelagem, as análises apontam para possíveis adaptações das situações. A articulação com o geogebra, indicada em todos os trabalhos, dá luz às orientações da BNCC (BRASIL, 2018), no que diz respeito ao uso das TIC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo das sequências didáticas das cinco dissertações selecionadas na RSL, primeira fase da pesquisa, está sendo realizado na perspectiva de concluir as demais etapas da RSL e, contribuir com a elicitación de critérios que favoreçam a resposta à questão de pesquisa e, a criação de uma sequência didática.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BASSANEZI, R. C. **Ensino-aprendizagem com modelagem matemática**. São Paulo: Contexto, 2002.

CAMPOS, A. F. M. de; CAETANO, L. M. D.; GOMES, V. M. L. R. Revisão Sistemática de Literatura em Educação: características, estruturas e possibilidades às pesquisas qualitativas. **Linguagens, Educação e Sociedade**, [S. l.], v. 27, n. 54, p. 139-169, 2023.

GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G. Avaliação da qualidade da evidência de revisões sistemáticas. **Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília**, v. 24, n. 1, p.173-175, mar. 2015.

JÚNIOR, J. **Conquista Matemática 7**. 1.ed. São Paulo: FTD, 2022.